

Internet

Missaghju est sur le Web !

Une seule adresse :

<http://missaghju.multimania.com>

Missaghju

Football

Le SUAPS vainqueur

page 4

L'heβδο des étudiants de l'université de Corse

CSC

SOMMAIRE

Edito.....	page 1
Dossier de la semaine	
Nouveaux bâtiments.....	page 4
Rencontre	
Convivencia.....	page 3
Tutti in Corti, compte rendu de la journée portes ouvertes.....	page 4
Point de vue	
Corti, Cità di tutti i paesi.....	page 1
Il faut élargir la ville.....	page 2
Processus de Matignon	page 3
Pratique	
La BU, le saviez vous ?.....	page 2
Les bourses, c'est le moment....	page 2
Sport.	
Le SUAPS victorieux.....	page 4

Bientôt de nouveaux bâtiments !

Une piscine géante ? Un trésor caché sous l'ancienne caserne ? Ou un trou pour l'énorme première pierre de la halle des sports ?

Page 4 l'article de Michel CHIOCCA

EDITO

par Isabelle Don-Ignazi

CORTI Cità di tutti i paesi

A dicianu l'antichi : « In Corti, mancu l'orsu ci stà bè ! ».

Oghje, noi, studienti, ci stemu vulintieru par via chì, grazia à l'Università, tutta a ghjuventù corsa si ritrova indè une cità dà induve li parenu esse isciuti.

E ghje vera !!! Dopu à u liceu, i ghjovanni ch'elli stanu d'Aiacciu, Bastia, Porti Vechju, Isula Rossa, Aleria, Cuttoli, Sartè, dà Bunifaziu à a punta du u Capi Corsu, è ancu i stranghjeri s'accoglienu in una mossa studentina è in uni pochi di ghjorni, s'assumiglienu tutti è si ricunnoscenu inde issu locu è in a so storia.

E cusì, ci pare chì ci cunniscimu di poi sempre.

A leia strana chì ci addunisce, puderà forse permette da quì à pocu, à a sucità corsa d'esse unita è di luttà in seme pè l'avvene, è s'affare passa pà un rassimbiamentu du tutti i studienti corsi à l'Università Pasquale Paoli.

Per certi, hè tempu à capì chì l'Università di Corsica hè cumè tutte l'altre.

Aiò ! O beddi ! Studiate in Corti chì ci starete è studierete megliu ch'in altrò, è viderete chì Populu Corsu ne camparà ché megliu...

François SQUARCINI

Toute l'équipe rédactionnelle de Missaghju est très heureuse de vous offrir ce premier journal des étudiants.

Pour le lancement de cette édition, octroyons nous dans un premier temps quelques lignes pour éclaircir nos objectifs: le but principal de cet hebdomadaire est d'informer les étudiants ainsi que les futurs bacheliers de la vie universitaire à Corti. Aussi, nos colonnes auront pour thèmes l'actualité sportive, culturelle et sociale du campus. Par ailleurs, tous les articles de fond étant susceptibles d'intéresser nos lecteurs trouveront en "Missaghju" leur outil d'expression.

Profitez également de ce tout premier édito pour lancer un appel à tous les étudiants désireux de nous transmettre leurs propres articles :

désormais, nos colonnes vous sont largement ouvertes

alors n'hésitez plus à faire parvenir aux membres de l'équipe vos réussites, vos problèmes, vos "coups de gueule", bref, tout ce qui vous amuse ou vous chagrine. Pour cela, deux possibilités s'offrent à vous :

-par e-mail : missaghju@multimania.com

-sur papier libre dans la boîte aux lettres de la CSC située au rez-de-chaussée de la BU. Dans les deux cas, merci de nous laisser vos coordonnées.

Donner son avis librement, c'est désormais possible grâce à ce nouvel organe communicationnel, alors ne vous

privez pas de vous exprimer ! Nous publierons vos lignes dès que possible.

En ce qui concerne la fréquence de "Missaghju", elle variera en fonction de la densité de l'actualité étudiante, pouvant aller de l'hebdomadaire au mensuel.

La CSC depuis toujours parie sur le développement du campus cortenais, alors aujourd'hui et tous ensemble, évoquons non seulement notre vie universitaire par l'intermédiaire du journal des étudiants, mais contribuons aussi à faire en sorte de l'améliorer, de créer l'événement et d'étoffer l'actualité culturelle et sportive afin de la hisser à la hauteur de nos ambitions.

Pour que la transparence soit totale, car nous n'entendons pas nous faire critiquer à propos de reproches que nous même formulons envers d'autres institutions universitaires, il faut enfin que vous sachiez...

- que nous avons besoin de l'aide et de la contribution de tous les étudiants pour que toutes les opinions soient représentées, - qu'une parution nous coûte 2500 francs pour 4000 exemplaires financés par le CEVU, la publicité et la CSC.

- que "Missaghju" est distribué en milieu de semaine dans tous les coins de passage (Cafet Caraman, de Grossetti, bar de l'Oriente...) ainsi que dans tous les lycées de Corse.

Bonne lecture !

Il faut élargir la Ville

L'università di Corsica montre aujourd'hui ses limites infra structurelles. Fièrre de ses 4000 étudiants, elle n'offre pas cependant des conditions optimales d'accueil, que ce soit dans le domaine de l'enseignement (salles...), du logement où encore culturel. Si depuis 20 ans des filières ont été créées chaque année, les moyens mis en œuvre et la volonté de développement restent eux constants et donc faibles.

C'est pourquoi chacun (Etat, Région, Municipalité...) doit désormais prendre ses responsabilités afin de créer un nouveau campus avec des logements associés.

Celui-ci pourrait prendre place du côté oriental (RN200), qui semble l'endroit le plus approprié pour de telles édifications du fait des espaces présents.

Toutefois, il serait bon cette fois de ne pas construire en zone inondable...

De plus, comme la ville de Corti montre elle aussi des signes de saturation, il faudrait l'étendre via ce campus, charge aux commerçants par la suite de développer autour de ce site des activités pour en faire une partie intégrante de la cité et non pas une périphérie.

Dans cette optique, nous pourrions alors d'ores et déjà, rendre hommage au président de l'Università J-H Balbi pour sa démarche entreprise auprès de l'assemblée de Corse afin que ce campus voie le jour.

Corti saura-t-elle se montrer à la hauteur de ses étudiants.

En effet, chacun a pu remarquer que l'Université avait été littéralement oubliée par la loi programme, qui, rappelons le, a pour but de permettre à la Corse de rattraper son historique retard économique.

Cela est pour le moins curieux puisqu'une université doit être une passerelle pour le monde du travail.

Ainsi, la CSC est allée à la rencontre des

élus le 8 décembre 2000, jour du vote des amendements et a obtenu certaines précisions et garanties quant à la réalisation de ce projet.

En osant croire que les promesses seront tenues, nous espérons aussi que la situation ne durera pas 20 ans de plus...

François SQUARCINI

Pratique

par Isabelle Don-Ignazi

La Bibliothèque Universitaire...

le saviez vous ?

Le directeur du service commun de la documentation de l'université de Corse est Roland Rinaldi.

500 étudiants sur 4000 (à peine !) sont membres de la BU.

45000 ouvrages sont disponibles à la BU et 5000 à la bibliothèque du Palazzu Naziunale.

Vous pouvez consulter 1100 titres de revues ainsi que près de 900 abonnements « en ligne » électroniques.

Plus de 100000 thèses sous forme de micro-fiches sont à votre disposition.

4 postes actuellement (10 avant la fin février) sont reliés à Internet.

Vous pouvez passer une commande de livres si vous en éprouvez le besoin au cours de votre scolarité à l'université.

La BU est ouverte 57 heures par semaine

(de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi et le samedi, de 10 heures à 17 heures).

La surface de la BU actuelle est de 1200 m².

Et saviez vous...

qu'un projet de « nouvelle BU » est en cours ?
(voir l'article de Michel CHIOCCA)

La première pierre de cette BU devrait être posée à la rentrée prochaine, sur l'ancien site de l'ERM.

470 tables seront équipées pour les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

70 % des places seront informatisées.

Vous aurez accès à près de 150000 à 200000 ouvrages (!).

La surface sera de 4000 m² et les horaires d'ouverture seront revus à la hausse.

Vos bourses

Bourses d'enseignement supérieur

1. Retirez un dossier social étudiant au CROUS

2. Connectez vous par minitel :
3614 EDUCOR*DSE

3. Connectez vous du 15 janvier au 30 avril et pour les retardataires, une seule solution : internet <http://dse.ac-corse.fr>

Bourses F.A.V.E

Il est nécessaire de s'adresser à l'assistante sociale (Mme Battesti) pour les conditions d'obtention

Bourses F.S.U

dossier à retirer au CROUS

Prêts d'honneur

dossier à retirer dans votre scolarité avant le mois de décembre

Bourses Régionales

dossier à retirer dans votre mairie

Nouveauté !

Vos demandes d'APL peuvent désormais se faire sur internet :

<http://www.caf.fr>

VERS UNE EVOLUTION INDIVIDUELLE POUR LA CONSTRUCTION DE L'AVENIR DE LA CORSE !

Le processus de Matignon, la situation actuelle

Le 13 décembre 1999, le Premier ministre L.Jospin intervenait à l'Assemblée nationale et proposait une rencontre atypique, dès lors historique, entre le chef du gouvernement français et les élus insulaires, y compris ceux qui incarnent la mouvance nationaliste.

L'enjeu en est fondamental : il s'agit de sortir la Corse de la routine de la violence, disait L.Jospin, ainsi que de permettre au territoire insulaire de rattraper son retard historique qui fait de lui un espace économique en marge de l'Europe industrielle. Dans le cadre d'un débat démocratique, la Corse est donc sensée s'adapter aux nouvelles contraintes socio-économiques de notre siècle afin d'être à la hauteur des enjeux actuels et ce par le biais, d'un programme de financement adapté de la part de l'Etat.

La Corse est un territoire particulier de la métropole française. En effet, depuis les trente dernières années, ses 250.000 habitants font ressurgir ce que l'écrivain P.Sollers appelle les trois placards : Vichy, la guerre d'Algérie, et Mai 68, trois moments durant lesquels les français, profondément divisés, ont incarné ce qu'aujourd'hui il est possible de considérer comme la cause de tous les conflits sociaux et politiques.

La Corse a été à l'origine de ce nouveau débat social dans la mesure où elle est parvenue à s'opposer à la Vème république, à ses principes issus de l'histoire de la France, et à sa conception de l'organisation politique du territoire et de notre société contemporaine. Il semble que le débat se situe en partie sur ce terrain. Le processus de Matignon est le symbole d'une volonté de transformation de la société française dont le détonateur est la Corse du fait de sa révolte contre le centralisme parisien et contre un jacobinisme inadapté à notre époque. C'est en insérant la notion démocratique que le débat parvient à évoluer. Or, en ce qui concerne la Corse, on peut croire que les enjeux se trouvaient ailleurs. Effectivement, la société corse est depuis bien trop longtemps rongée par un assistanat économique, pensé dès le XVIIIème siècle par Louis XV et ses ministres, et encouragé par la classe politique insulaire tout au long de notre histoire contemporaine.

Quand on essaie d'avoir une vision objective de notre société aujourd'hui, on constate avec peine que la grande majorité des

membres actifs de la population corse, ne possède aucune logique d'entreprise, peu de véritable conscience politique et semble être notamment au sein de la jeunesse, le témoignage d'un nouveau phénomène d'acculturation.

En effet, la langue corse se meurt peu à peu du fait qu'une grande partie de la jeunesse de ce pays, par simple facilité, se refuse à considérer son apprentissage comme un devoir d'être humain, défini par son espace, son histoire et son environnement identitaire. Les générations précédentes ne sont pas exemptes de tout reproche. Elles symbolisent certains archaïsmes qui ne trouvent leur raison d'être que dans le repli sur soi, la peur de celui qui innove, qui évolue, et dans l'idée réconfortante que la routine financière que la France assume depuis bien longtemps est le sens d'une vie monotone et plate, mais qui est véritablement destructrice pour une île devenue asphyxiée par la lobotomisation des esprits.

Alors le problème est simple, quels que soient les bouleversements constitutionnels que la France connaîtra, quels que soient les pouvoirs réglementaires ou législatifs accrus que celle-ci sera en mesure de nous octroyer, si nous même sommes incapables de gérer des pouvoirs auxquels nous devons nous adapter et non le contraire, il sera impossible de rêver à une éventuelle souveraineté future.

Nous avons le devoir d'évoluer individuellement, de progresser pour permettre aux générations futures de vivre émancipées sur leur propre espace historique, social, culturel et économique. Nous nous devons de nous former aux enjeux actuels de notre société, apprendre la gestion de notre espace, revaloriser notre conscience politique, nous adapter à l'entreprise, l'innovation, l'évolution. Adopter une démarche beaucoup plus citoyenne nous permettra de prendre nos responsabilités, de nous assumer en tant qu'individus autonomes, évoluant dans un espace autonome !

Notre avenir est entre nos mains, si nous n'évoluons pas individuellement, Paris ne le fera pas pour nous, soyons-en conscients !

Marc-Olivier FERRARI

Dipoi a so creazione, in l'annata 70. A Cunsulta di i Studenti Corsi hè stata di tutti e lotte à prò di l'Università. Da a mossa pè a so riapertura, sin'à e mubilizzazione per a lingua nustrale, l'alloghju o u sviluppu di l'insignamenti, a Cunsulta hè firmata spaziu di rivendicazione mà dinù di cuntrasti è di scambiu. Prupona idee sfarente, pratiche nove sò per noi priurità chi ùn si ponu staccà da a prumuzione di l'Università.

U rispettu di a demucrazia è l'azzione militante ci parenu scummesse tamante di pettu à a situazione di a Corsica. A l'alba di u seculu novu, A Cunsulta ferma decisa à costruì l'avvene di l'Università è di stu paese, cù l'inseme di a ghjuventù corsa.

Nicolas Sorba

CONVIVENCIA

In drintu à l'IUFR di lettari è scenzi umani avemu vistu nascia trè associa di linguì stranglieri.

I linguì tuccati sò u spagnolu, l'inglesi è u talianu. Ma di issi trè associa ci n'hè unu chì si spicca par via di a so attività sempri più presentata.

Issu associu hè quiddu spagnolu chjamatu CONVIVENCIA. Natu in u 1992 t'hà un scopu beddu pricisu chì hè di sviluppà a leia trà i sfarenti anni di studiu di a filiera spagnola. Ma issa leia pò ancu crescia incù d'altri filieri à postu i chi s'è iddi sò una trintina in drintu à Convivencia, ugnunu pò ghjentrà in l'associu. Par custu annu i prughjetta ùn mancani. Un primu viaghju hè statu di altrondi dighjà fattu da u 14 di nuvembri sinu à u 19 in Bruxelles davanti u festivali di u filmu latinò miricanu. Par appruntà issu viaghju una tombula hè stata missa in baddu, una vendita di

biscotta (i vindimu suventi i membri di l'associu in traccia di venda duvanti à i so parastaghja), una sirata in u caffè «l'Oriente» induva ci era una diapurama è una vendita di «Tapas», tanti mezi par pugnà di racodda unu pochi di solda. Un sicondu viaghju hè in mira par i mesa di aprili è di maghju. Issu viaghju si farà in Seviglia par a famosa fiera di u locu.

Duranti issu viaghju, andarani ancu à scansà si in Malaga par andà à veda dui ERASMUS chì ani passatu u prima simestru in Corsica è chì passarani u sigondu in Ispagna.

Issi dui ERASMUS, inglesì di naziunalità, ani participatu à u viaghju in Bruxelles. Di marzu, una surtita hè privista in Bastia à u sinimà.

Dunqua par issu annu quì l'affari sò numarosi, é sarani missi in baddu par via di i riunioni fatti subra à tuttu u luni.

Tutti in Corti !

Qu'ils étaient nombreux les lycéens (plus d'un millier !) le 23 janvier dernier, venus des quatre coins de l'île afin de découvrir un établissement qui pourrait devenir le leur dès la rentrée prochaine.

En effet, impulsée par le SIO, cette journée « portes ouvertes » a permis à l'ensemble des élèves de terminale (ou presque, à l'exception de ceux de Sartè et Porti-Vechju) de se déplacer à l'université de Corse.

Cette démarche permettait en outre aux futurs étudiants de :

- visiter les locaux et les résidences universitaires,
- s'informer sur l'ensemble des filières et formations disponibles,
- prendre connaissance des différentes activités offertes par la faculté (CCU, SUAPS...).

Mais plus que tout cela, elle se voulait la preuve même de l'existence d'une université digne de ce nom et se trouvant à quelques pas de ces futurs bacheliers.

En leur souhaitant à tous de réussir leurs examens de fin de cycle, nous espérons que le message aura été entendu et qu'enfin, chacun comprendra que chercher de l'autre côté de la mer ce que l'on a sur place n'est pas forcément gage de mieux être et de réussite.

François SQUARCINI

SPORTS

Football, SUAPS : c'est bien parti !

En route pour le titre ?

Pour les supporters qui étaient présents, vous l'avez bien compris, ce titre ne reflète pas du tout l'entame de match réalisée par l'équipe du SUAPS composée de : Balland, Giacometti, Ciavaldini, Calendini, Moretti, Pietrucci, Coque, Lacotte, Modesto, Aiello, Massiani, Baldovini, Gabion, Vizieu et Pollet.

En effet, les joueurs cortenais débutaient timidement cette rencontre. C'est petit à petit qu'ils s'installaient dans le camp niçois. Après quelques tentatives infructueuses, Aiello allait trouver la barre transversale sur son chemin.

Par la suite, l'équipe du SUAPS s'exposant à des contres de leurs adversaires, ce qui devait arriver arriva. Au terme d'une action à l'entrée de la surface cortenaise, les visiteurs obtenaient un coup-franc. La sentence fut immédiate : l'artilleur trouvait la lucarne de Balland. Les insulaires atteints moralement allaient subir une domination niçoise, et à quelques minutes de la fin de la première période, ces derniers doublaient la mise. A 2-0 à la mi-temps, l'affaire était mal engagée.

Au retour des vestiaires, Corti reprenait la rencontre tambour battant et la volonté se montra payante. En effet, Massiani, rentré avant la pause, héritait d'un ballon en pleine surface, et d'un tir croisé, trompait le gardien adverse.

Les choses n'allaient pas en rester là : une dizaine de minutes plus tard c'est Aiello, bien lancé par Lacotte, qui remettait les pendules à l'heure.

La rencontre devint alors de plus en plus hachée. Les visiteurs se retrouvèrent réduits à dix après l'expulsion de leur stoppeur... c'est l'instant que choisi ce diable d'Aiello pour agir. Profitant d'une erreur d'inattention de la défense pour, sur une longue touche rapidement jouée, s'en aller fusiller le portier niçois et offrir la victoire aux siens.

Après cette bonne prestation d'ensemble, les universitaires sont sur la bonne voie pour ramener le titre national en Corse, qui est ne l'oublions pas, l'objectif avoué en début de saison.

Michel CHIOCCA

Bientôt de nouveaux bâtiments ???

Quelques mois après la pose de la première pierre, les travaux de la halle des sports ont véritablement débutés. Ce n'est pas un rêve, et j'en veux pour preuve la vue de ces engins en train de s'affairer sur le campus Grossetti depuis une dizaine de jours.

Le lieu où se déroulait il n'y a pas si longtemps que ça les plus grandes soirées étudiantes est en train de se transformer. En effet, il va accueillir la halle des sports et la bibliothèque universitaire. Vous me direz alors, en grands noctambules que vous êtes, où auront lieu les soirées étudiantes ?

Si l'on en croit le directeur du CROUS, une maison de l'étudiant devrait voir le jour dès la rentrée prochaine (le dossier est déjà transmis). Celle-ci se situerait autour du clocher sur le campus Grossetti, mais elle pourrait se montrer insuffisante. C'est alors que notre cher directeur du CROUS intervient une nouvelle fois dans la création d'une salle polyvalente adéquate, mais, cette promesse est soumise à l'obtention d'un terrain. Gageons cependant que cet homme de terrain (comme il nous l'a confié entre deux rendez-vous) saura trouver une solution dans les plus brefs délais.

Les travaux ont donc bien débuté, d'autres sont en préparation, mais comme on l'a vu pour l'I.U.T cette année, certains

La fac des sciences devrait s'étendre sur la colline, les montons seront finalement remplacés par des étudiants.

commencent et ne se terminent pas, du moins dans les délais prévus. Alors, même si les syndicats étudiants peuvent se montrer optimistes, soyez surs qu'ils seront vigilants afin que les constructions

aboutissent le plus rapidement possible. Ceci pour le bien des étudiants actuels, mais aussi futurs.

Michel CHIOCCA